

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
100 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	

MASOFAVIY XODIMLARNING MEHNAT FAOLIYATINI RAG‘BATLANTIRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

Tolliboyev Samad Tolliboy o‘g‘li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ishchilarning mehnat faoliyatini samarali rag‘batlantirish tizimini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda iqtisodiy, texnologik, ijtimoiy va tashkiliy omillar tahlil qilinib, mehnat faoliyatini rag‘batlantirish tizimini optimallashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari asosida masofaviy ishchilarning mehnat unumdorligini oshirish va rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: masofaviy ishchilar, mehnat faoliyati, rag‘batlantirish tizimi, ish unumdorligi, raqamli transformatsiya, inson resurslarini boshqarish.

Abstract: This article examines the issues of developing an effective incentive system for remote workers. The study analyzes economic, technological, social, and organizational factors, and proposals have been developed to optimize the labor incentive system. Based on the research results, recommendations have been provided to improve the motivation system and enhance the productivity of remote employees.

Keywords: remote workers, labor activity, incentive system, work productivity, digital transformation, human resource management.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития эффективной системы стимулирования труда удалённых сотрудников. В исследовании проведён анализ экономических, технологических, социальных и организационных факторов, а также разработаны предложения по оптимизации системы трудового стимулирования. На основе результатов исследования предложены рекомендации по повышению производительности труда удалённых работников и совершенствованию системы мотивации.

Ключевые слова: удалённые сотрудники, трудовая деятельность, система стимулирования, производительность труда, цифровая трансформация, управление человеческими ресурсами.

KIRISH

Bugungi global iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va pandemiya kabi omillar ta'sirida masofaviy ish shakllari keng ommalashmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, masofaviy ish formati nafaqat xodimlarga moslashuvchan ish grafigini taqdim etadi, balki kompaniyalarga operatsion xarajatlarni kamaytirish imkoniyatini ham yaratadi.

Biroq, masofaviy ish muhitida xodimlarning motivatsiyasini saqlab qolish va ularning mehnat unumdorligini oshirish muhim masala hisoblanadi. Ish beruvchilar uchun asosiy muammo shundan iboratki, an'anaviy ish joylarida mavjud bo'lgan bevosita nazorat va jamoaviy muhit masofaviy ish formatida yetarli darajada bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, masofaviy ishchilarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini to'g'ri shakllantirish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dunyodagi yetakchi mutaxassislar P. Drucker [1] va M. Porterlarning [2] ilmiy ishlari tahlili shuni ko'rsatadiki, masofaviy ish shakli biznes samaradorligini oshirish va ishchi kuchidan optimal foydalanish imkonini beradi. Biroq, M.Yu.Sheresheva [3] rag'batlantirish tizimini noto'g'ri shakllantirish masofaviy ishchilarning mehnat unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin deb ta'kidlaydi. Shuning uchun, rag'batlantirish tizimi nafaqat moddiy mukofotlarni, balki nomoddiy rag'batlantirish usullarini ham qamrab olishi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot doirasida masofaviy ishchilarning rag'batlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha statistik tahlil, intervyu va so'rovnomalar va kompyuter modellashtirish usullarida foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy tashkilotlarda masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan muayyan harakatlar ketma-ketligini taklif qilishga imkon berdi. Bu jarayon 1-rasmda aks ettirilgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini qurish uchun taklif etilgan bosqichlar asosiy hisoblanadi va har bir tashkilotning asosiy faoliyat turiga mos keladigan qo'shimcha bandlar bilan to'ldirilishi talab etiladi. Tadqiqot jarayonida olingan hisob-kitoblar, ya'ni masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirishning to'rt guruh omillari bo'yicha alohida ko'rsatkichlari (iqtisodiy, raqamli, ijtimoiy-psixologik, tashqi muhit omillari) va tashkilotdagi masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirishning umumiy darajasi hisobga olinadi[4]. Bundan tashqari, muayyan tashkilotda mehnat rag'batlantirish tizimini takomillashtirishga qaratilgan boshqaruv qarorlarini aniqlashtirish faqat ichki jarayonlar va mahalliy normativ hujjatlarni chuqur o'rganish orqali mumkin bo'lib, bu hujjatlar ko'pincha umumiy foydalanish rejimida foydalanuvchilar uchun ochiq emas, bu esa keyingi bosqichlarning asosiy darajasini ta'kidlaydi. Misol tariqasida, oliy ta'lim muassasalaridagi masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirishning asosiy tizimini shakllantirish o'quv jarayoni bilan bog'liq xodimlarning uzluksiz ishlashini ta'minlaydigan samarali masofaviy ta'lim texnologiyalari modelini qurish bosqichi bilan to'ldirilishi mumkin.

Bank tashkilotlaridagi masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimiga kelsak, moliyaviy xizmatlar iste'molchilari bilan takomillashtirilgan xavfsiz aloqa kanalini shakllantirish bosqichi muhim bo'lib, bu kanal bir qator identifikatsiya jarayonlaridan o'tish vaqtini tejash bilan pul mablag'lari aylanishini ta'minlaydi[5] (1-rasm).

1-rasm. Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirishning asosiy tizimini shakllantirish bosqichlari.

1-rasmda keltirilgan sxema mehnatni rag'batlantirish nuqtayi nazaridan faqatgina tashkilot xodimlari uchun ochiq bo'lgandagina samarali bo'ladi, ya'ni u tashkilot tuzilmasining shaffof elementi sifatida xizmat qilishi lozim.

Birinchi bosqich tashkilot tomonidan umumiy raqamli ish muhitining kontsepsiyasini shakllantirishni nazarda tutadi, bu esa kompaniyaning uzoq muddatli rivojlanish dasturini tahlil qilish va tuzatish imkonini beradi. Shu bilan birga, masofaviy mehnat bir yoki boshqa yo'nalishda standart shaklda (raqamli mehnat o'zaro aloqasini istisno qilgan holda) bajarilgan ishdan ko'ra tezroq rivojlanishni ta'minlaydigan ish sohalarini aniqlashga qodir bo'ladi[6]. Ushbu bosqichda tashkilot masofaviy xodimlarning ruxsat etilgan soni to'g'risida qaror qabul qiladi, shuning uchun uzluksiz masofaviy ishni amalga oshirish uchun zarur xaridlarning hisob-kitobi jarayoni amalga oshiriladi.

Tashkilotning masofaviy xodimlar ishtirokidagi rivojlanish strategiyasini shakllantirishda alohida bandlik shaklidagi xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimining asoslari qo'yiladi[7]. Ushbu bosqich tashkilotning faoliyat sohasi, kompaniya ehtiyojlari va istiqbolli loyihalar ko'lamiga qarab masofaviy xodimlarning shtat sonini optimallashtirish zarurligini belgilaydi. Bundan tashqari, zamonaviy va dolzarb raqamli ish muhitini shakllantirish maqsadida tashkilotlar masofadan mehnat faoliyatini amalga oshirishga imkon beruvchi maxsus dasturiy ta'minot (DT) ishlab chiqishga e'tibor qaratishi kerak. Ushbu DT xodimlarga mehnat funksiyasini sifatli bajarish uchun zarur bo'lgan yagona axborot muhitiga kirishni ta'minlashi lozim.

Ikkinchi bosqich mehnat bozorini tahlil qilishni o'z ichiga oladi, bu esa muayyan ish sohasida mehnat funksiyasini bajarish uchun zarur kompetensiyalarga ega nomzodlarni aniqlashga qaratilgan. Bundan tashqari, ushbu bosqichda tashkilot masofaviy bandlik shaklini tanlagan vijdonsiz xodimlar bilan to'qnashuv holatlarida o'zini himoya qilish uchun raqamli kadrlar

zaxirasini shakllantirishi kerak. Bunda istiqbolli xodim ushbu bosqichdan muvaffaqiyatli o'tishi va keyinchalik ishga qabul qilinishi uchun biror sohada chuqur bilimlarini namoyish etishi mumkin. Shuningdek, nomzodlarning kelgusidagi mehnat faoliyatining o'ziga xos jihatlarini hisobga olish muhimdir. Masalan, ta'lim sohasi tashkilotlari masofaviy formatda darslarning interaktiv shakllarini takomillashtirishga qodir mutaxassislarni jalb qilishi zarur.

Hozirgi vaqtda bunday dars turlari faqat o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi bevosita o'zaro aloqada mumkin deb qaralmoqda. Bank sohasi tashkilotlari uchun ichki masofaviy aloqa jarayonlarini tartibga solish bo'yicha qarorlar ishlab chiqish dolzarb bo'lib, bu birgalikda amalga oshirish uchun ichki korporativ loyihalarni tanlash va o'rganish imkonini beradi.

Uchinchi va to'rtinchi bosqichlar masofaviy xodimlar uchun mehnat haqi tizimini shakllantirish hamda mukofotlar va boshqa moddiy rag'batlantirish choralarini olish imkoniyatini anglatadi, bu esa masofaviy bandlik shaklidagi xodimlarning mehnat faoliyatiga rag'batlantiruvchi ta'sirning yetakchi darajasini tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, istiqbolli nomzod raqamli bo'sh ish o'rniga murojaat qilganda birinchi navbatda moddiy jihatga e'tibor beradi. Shu sababli, zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lgan mehnat haqi tizimini qurish zarur. Mukofotlash tizimiga kelsak, uni qurishda rag'batlantirish darajalariga nisbatan shaffoflikni hisobga olish lozim.

Beshinchi bosqich moddiy bo'lmagan rag'batlantirish tizimini qurishni o'z ichiga oladi va oliy ta'lim muassasalari va bank tashkilotlari bazasida o'tkazilgan tadqiqot natijalarida ijtimoiy-psixologik omillar guruhining masofaviy xodimlar mehnat sifatiga ta'siri aks ettirilgan. Moddiy bo'lmagan rag'batlantirishning asosiy tizimi loyihasi 2-rasmda keltirilgan (2-rasm):

2-rasm. Moddiy bo'lmagan rag'batlantirishning asosiy tizimi loyihasi.

Shuni ta'kidlash kerakki, moddiy bo'lmagan rag'batlantirishning asosiy tizimi loyihasini qo'shimcha elementlar bilan to'ldirish tashkilotning asosiy faoliyat yo'nalishi va imkoniyatlari doirasida amalga oshirilishi lozim. Ushbu va oldingi bosqichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni belgilab, 2-rasmda keltirilgan bandlar yaratilgan dasturning alohida blokida aks ettirilishi mumkin, bu xodimlarga nafaqat tegishli mahalliy normativ hujjatlarga (korporativ mukofotlarni olishni tartibga soluvchi) uzluksiz kirishni ta'minlaydi, balki ularni olish algoritmini – tashkilotning strategik maqsadlariga erishishga qaratilgan mehnat funksiyasini bajarishdagi muayyan harakatlar ketma-ketligini ham taqdim etadi.

Oltinchi bosqich masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini shakllantirish va rivojlantirish algoritmining kompensatsiya tizimini qurishga qaratilgan bo'lib, bu alohida bandlik shaklidagi xodimlarga ega tashkilotning uzluksiz ishlashi bilan bog'liq.

Oliy ta'lim muassasalari va bank sektoridagi tashkilotlar uchun masofaviy ish rejimida qo'shimcha kompensatsiya sifatida quyidagilar bo'lishi mumkin:

Ish beruvchi hisobidan mehnat funksiyasini uzluksiz bajarishga oid birinchi ehtiyoj buyumlarini sotib olish imkoniyati. Masofaviy xodimlarning vazifalarni bajarishdagi tengsiz sharoitlari va shaxsiy resurslarini hisobga olgan holda, potentsial masofaviy xodimlarga yorug'lik moslamalari va mebel (stol, stul) kabi ish va shaxsiy hayot nisbati bo'yicha nostandart buyumlarni taqdim etish istiqbolini ko'rib chiqish lozim;

Xodimda kutilmagan holatlar yuzaga kelgan taqdirda mehmonxonada yashash xarajatlarini qoplash imkoniyati;

Muayyan xodimga birlashtirilmagan, lekin ishga qabul qilingan shartlar asosida favqulodda yig'ilishlarda masofaviy xodimlar ishtirok etishi zarur bo'lgan holatlarda yoki mehnat funksiyasini bajarish uchun masofaviy xodimga kerak bo'lgan ichki hujjatlarni yetkazib berish maqsadida foydalaniladigan "korporativ taksi" dan foydalanish imkoniyati.

Yettinchi bosqich algoritmining asosiy bosqichlaridan biri bo'lib, mehnat va dam olish vaqtining normalarini o'z ichiga oladi. Ish muhitining o'zgarishi tufayli zamonaviy sharoitlarda ish vaqtining normalariga alohida e'tibor qaratish lozim. Oliy ta'lim muassasalari va bank tashkilotlari bazasida o'tkazilgan tadqiqot ish jarayonini amalga oshirish uchun aniq vaqt oraliqining yo'qligi asosiy emas, lekin muhim rag'batlantiruvchi omil ekanligini ko'rsatdi. Shu munosabat bilan, tashkilotlar masofaviy xodimlarning dam olish va mehnat vaqtini tasdiqlash bo'yicha takomillashtirilgan qonunchilikka tayanishi, ish vaqt oraliqini tartibga soluvchi mahalliy normativ hujjatlarni ishlab chiqishi kerak. Bu kompaniyada standart va masofaviy bandlik shaklidagi xodimlar mavjud bo'lganida ish jarayonini tashkil etish nuqtai nazaridan samarali bo'ladi.

Sakkizinchi bosqich masofaviy bandlik shaklidagi xodimlardan tashkilotlarning kadrlar zaxirasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda alohida bandlik shaklidagi xodimlarning bilimlarini tekshirishning tartibga solingan usullari mavjud emas, shuning uchun masofaviy xodimlarning bilimlarini baholash usullarini ishlab chiqish dolzarbdir. Bu usullar masofaviy xodimlarning raqamli malakasining tegishli darajasiga (uning o'ziga xos jihati xodimning global internetdagi mehnat o'zaro aloqasiga tayyorgarligi darajasi) mos kelishi va ushbu xodimning raqamli bilimlari va kompetensiyalari darajasini aniqlashga yordam berishi kerak. Ushbu tavsiyani amalga oshirish yangi boshlayotgan masofaviy xodim va katta tajribaga ega masofaviy bandlik shaklidagi xodimning ish haqi darajasini farqlash imkonini beradi. Bunda mehnat faoliyatiga rag'batlantiruvchi ta'sir muvaffaqiyatli bajarilgan loyihalar soni uchun qo'shimcha to'lov o'rnatish (bank faoliyati) yoki oliy ta'lim tizimining rivojlanishiga qo'shgan hissasi uchun qo'shimcha haq belgilash orqali amalga oshirilishi mumkin:

Talabalarni jalb qilishni oshirishga va masofaviy formatdagi darslarga qiziqishni oshirishga qaratilgan dolzarb ta'lim dasturlarini yaratish;

Xodimning malaka darajasini oshirishi bilan ta'lim sifatini yaxshilash;

Oliy malakali kadrlar tayyorlash sohasidagi tajribasidan kelib chiqib, "kelajak xodimining raqamli portretlari"ni yaratish, bu esa o'quvchi avlodning umumiy xususiyatlarini aniqlashga va olingan bilimlarni quyidagilarga aylantirishga yordam beradi:

kelajakdagi abituriyentlarning potentsial soni haqidagi ma'lumotlar;

hozirgi talabalarning kelajakdagi mehnat faoliyatining eng mashhur sohalari (shakllari, turlari) haqidagi ma'lumotlar.

Xodimlarning attestatsiya bosqichi xodim raqamli ish o'zaro aloqasi mavzusidagi chuqur bilim va ko'nikmalarini namoyish etishga qiziqsa, masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatishi mumkin.

To'qqizinchi va o'ninchi bosqichlar masofaviy xodimlarga ega tashkilotning uzluksiz ishlashini ta'minlashga qodir bo'lib, bu kompaniyaning rejali rivojlanishi davrida ham, favqulodda holatlarni oldini olish choralari qo'llanilganda ham muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Oliy ta'lim muassasalari va bank sektoridagi xodimlar bilan o'tkazilgan suhbat masofaviy ish rejimida topshiriqlarni bajarilishini nazorat qilish bilan bog'liq muammolarni aniqladi. Shu munosabat bilan masofaviy ish jarayoni va topshiriqlarni bajarilishini nazorat qilish uchun tuzilgan avtomatlashtirilgan tizimni ishlab chiqish va joriy etish taklif etiladi. Ushbu tizimning tuzilganligi zarurati tashkilotlar faoliyatining o'ziga xosligi bilan bog'liq. Ushbu tizimni oliy ta'lim muassasalari va bank tashkilotlarida joriy etish yakuniy mukofot summasiga ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlarga erishish uchun zarur bo'lgan hisobot ma'lumotlarini avtomatlashtirishni tuzilmaviy element sifatida qo'shish imkonini beradi. Bu harakat hisobot ma'lumotlarini tizimga kiritish vaqtini qisqartiradi.

Keyingi tuzilmaviy element sifatida tashkilot rahbariyati tomonidan kiritilgan ma'lumotlarni nazorat qilish/tekshirish bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, ta'lim sohasidagi ushbu tizimning alohida tuzilmaviy elementlari quyidagilar bo'lishi kerak:

Topshiriqlarni bajarilishini avtomatlashtirilgan nazorat qilish;

O'qituvchining masofaviy o'quv jarayonidagi darslardagi ishtirok darajasini monitoring qilish jarayoni.

Bank sektoridagi masofaviy xodimlarni nazorat qilish tizimini elementlar bilan to'ldirishda tashkilot faoliyatining boshqa o'ziga xosligini hisobga olish lozim va tizimda masofaviy mehnat funksiyalarini rahbar bilan kelishilgan vaqt oralig'ida bajarish imkoniyatini aks ettirish kerak. Foydalanuvchi faolligini ish kompyuterida kuzatishga imkon beruvchi dasturlarni takomillashtirish zarur bo'lib, bunda kerakli dasturiy ta'minotdan foydalanish; tanaffus uchun ajratilgan vaqt; o'rnatilgan yoki ko'chma kamera orqali foydalanuvchini identifikatsiyalash hisobga olinadi.

O'n birinchi bosqichga alohida e'tibor qaratish lozim, bu bosqich ishdan bo'shatish va qisqartirish tizimini shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Masofaviy xodimlarning mehnatni muhofaza qilishning ishonchli tizimini qurish o'n ikkinchi bosqichda yakunlanadi.

Shunday qilib, har bir tashkilotda mavjud maxfiylik siyosatini qattiqlashtirishning muhimligini yana bir bor ta'kidlash lozim. Oliy ta'lim muassasalari xodimlari va bank sektoridagi xodimlar bilan o'tkazilgan suhbat maxfiy dasturlarda ishlashdagi qiyinchiliklarni aniqladi. Bu muammoning echimlaridan biri sifatida korporativ qurilmalarga barmoq izi skanerini qo'shish yoki allaqachon o'rnatilgan skaner bilan sotib olish taklif etiladi, bu esa mavjud dasturiy ta'minotni hisobga olgan holda masofaviy xodimni identifikatsiyalash jarayonini tezkor o'tkazishga yordam beradi.

Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadigan aniqlangan omillar guruhlarini kontekstida mehnatni rag'batlantirish muammolari va taklif etilgan yechimlarning solishtirilishi 1-jadvadda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish darajasini oshirishga qaratilgan muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflarning solishtirilishi.

Muammolar guruhi	Ularni hal qilish bo'yicha takliflar	Mehnat faoliyatini rag'batlantirish darajasini oshirishga yordam beradigan guruh
O'rganilayotgan sohalarni birlashtiruvchi umumiy muammolar guruhi		
Iqtisodiy	1) Masofaviy xodimlarning shtat sonini optimallashtirish; 2) Raqamli kadrlar zaxirasini shakllantirish; 3) Tashkilotdagi interaktiv o'zaro aloqa usullarini takomillashtirishga qodir mutaxassislarni jalb qilish; 4) Turli xil to'lovlar bo'yicha shaffoflik elementini takomillashtirish; 5) Kengaytirilgan kompensatsiya paketi.	Iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik

Nazorat	1) Masofaviy xodimlarning bilimlarini raqamli malaka darajasiga mos keladigan nazorat usullarini ishlab chiqish; 2) Masofaviy rejimda topshiriqlarni bajarilishini avtomatlashtirilgan nazorat tizimini ishlab chiqish/takomillashtirish.	Iqtisodiy, raqamli, ijtimoiy-psixologik
Oliy ta'lim muassasalari muammolari guruhi		
Texnik	1) Turli yoshdagi xodimlar uchun qulay va oddiy interfeysga ega masofaviy ish uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqish; 2) Hujjatlar va shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlashda maxfiylik siyosatini kuchaytirish; 3) Virtual ish stoliga kirish uchun barmoq izi skaneri.	Iqtisodiy, raqamli, tashqi muhit omillari
Kommunikatsiya	1) Har bir tashkilotda ichki masofaviy aloqa jarayonlarini tartibga solish bo'yicha aniq boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish, bu turli ichki tuzilmalar jamoalarining birgalikda ishlash imkoniyatini ta'minlaydi.	Ijtimoiy-psixologik
Bank sektoridagi tashkilotlar muammolari guruhi		
Axborot	1) Tashkilotdagi jarayonlar haqida xabardor qilish; 2) Xodimlarni bir yoki boshqa mukofot olish imkoniyati haqida ma'lumot berish (masalan, tashkilotda mehnat faoliyatini boshlaganidan n yil o'tganda va qo'shimcha shartlarni bajarganda).	Iqtisodiy, raqamli, ijtimoiy-psixologik
Tashkiliy	1) Tashkilotning bir yoki boshqa yo'nalishi bo'yicha ishchi guruhlarini shakllantirish, bu hududiy belgi bilan birlashgan masofaviy xodimlar guruhini aniqlashga va ish grafigini tuzishga yordam beradi.	Ijtimoiy-psixologik, tashqi muhit omillari

1-jadvadda keltirilgan ma'lumotlar masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadigan aniqlangan omillarning dolzarbligini tasdiqlaydi hamda masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha kiritilgan takliflarning amalga oshirilishi zarurligini aks ettiradi. Bu takliflar tashkilotda to'rt guruh omillari bo'yicha mehnat faoliyatini rag'batlantirishning haqiqiy darajasini oshirishga kompleks yondashuvni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy ish bozori sharoitida masofaviy ish shaklining keng ommalashuvi tashkilotlar uchun yangi muammolar va imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, masofaviy ishchilarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini takomillashtirish nafaqat ularning motivatsiyasini oshirish, balki umumiy mehnat unumdorligini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Masofaviy ish sharoitida samarali rag'batlantirish tizimini shakllantirish uchun quyidagi strategik yo'nalishlar tavsiya etiladi:

Iqtisodiy rag'batlantirish tizimini takomillashtirish

xodimlarning ish unumdorligini oshirish uchun shaffof va natijalarga asoslangan ish haqi tizimi joriy etilishi kerak.

rag'batlantirish tizimida bonus va qo'shimcha to'lovlarni shaffof hisoblash mexanizmlari ishlab chiqilishi lozim.

masofaviy ishchilarga ishlash uchun zarur bo'lgan texnik jihozlar va internet xarajatlarini qoplash kabi kompensatsiya mexanizmlari qo'llanilishi lozim.

Nomoddiy rag'batlantirish usullarini rivojlantirish

masofaviy xodimlar o'rtasida jamoaviy hamkorlikni oshirish va ularni kompaniyaning maqsadlariga bog'lash uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilishi kerak.

xodimlarning o'z kasbiy rivojlanish yo'nalishlarida motivatsiyasini oshirish uchun ta'lim va malaka oshirish dasturlari ishlab chiqilishi lozim.

rahbarlar va jamoa a'zolari o'rtasida ochiq muloqotni ta'minlash va muntazam ravishda fikr-mulohaza almashish tizimi yaratilishi zarur.

Mehnat sharoitlarini optimallashtirish

masofaviy xodimlarning ish vaqtini moslashuvchan tashkil qilish va mehnat rejimini individual tarzda moslashtirish tizimi yo'lga qo'yilishi zarur.

xodimlarning jismoniy va ruhiy sog'lig'ini qo'llab-quvvatlash uchun ijtimoiy dasturlar va psixologik yordam xizmatlari tashkil qilinishi kerak.

masofaviy ishchilarning jamoaviy va madaniy tadbirlarda ishtirok etishlarini ta'minlash maqsadida korporativ muhitni qo'llab-quvvatlash strategiyalari ishlab chiqilishi lozim.

Ish faoliyatini monitoring qilish tizimini takomillashtirish

masofaviy ishchilarning samaradorligini oshirish maqsadida avtomatlashtirilgan baholash tizimlari joriy qilinishi kerak.

har bir xodimning mehnat faoliyatini tizimli baholash va rag'batlantirish bo'yicha ma'lumotlar bazasi yaratilishi zarur.

xodimlarning malaka oshirish va kasbiy rivojlanish yo'nalishlarini kuzatish va ularni strategik boshqaruvga kiritish tizimi yo'lga qo'yilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Drucker, P. (1999). *Management Challenges for the 21st Century*. HarperBusiness.
2. Porter, M. (2001). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
3. Sheresheva, M.Yu. (2018). *Digital Transformation and Remote Work: Challenges and Opportunities*. Moscow University Press.
4. Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The Good, the Bad, and the Unknown About Telecommuting: Meta-Analysis of Psychological Mediators and Individual Consequences. *Journal of Applied Psychology*, 92(6), 1524–1541.
5. Bailey, D. E., & Kurland, N. B. (2002). A Review of Telework Research: Findings, New Directions, and Lessons for the Study of Modern Work. *Journal of Organizational Behavior*, 23(4), 383–400.
6. Allen, T. D., Golden, T. D., & Shockley, K. M. (2015). How Effective Is Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings. *Psychological Science in the Public Interest*, 16(2), 40–68.
7. Nilles, J. M. (1998). *Managing Telework: Strategies for Managing the Virtual Workforce*. Wiley.
8. Kossek, E. E., Lautsch, B. A., & Eaton, S. C. (2006). Telecommuting, Control, and Boundary Management: Correlates of Policy Use and Practice, Job Control, and Work–Family Effectiveness. *Journal of Vocational Behavior*, 68(2), 347–367.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100